

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, MỘT SỐ BIẾN CHỨNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ SƠ SINH NON THÁNG TẠI ĐƠN VỊ HỒI SỨC NHI SƠ SINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN NĂM 2021

Lê Thị Lệ Thủy¹

Ngày nhận bài: 29/11/2021; Ngày phản biện thông qua: 20/12/2021; Ngày duyệt đăng: 30/7/2022

TÓM TẮT

Nghiên cứu mô tả cắt ngang về đặc điểm lâm sàng, biến chứng và phương pháp điều trị sơ sinh non tháng tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên năm 2021. Kết quả cho thấy: trẻ sinh non nhập viện trung bình ở 32 - 33 tuần thai, cân nặng trung bình $1.684,22 \pm 459,94$ gram, gặp ở 91,7% mẹ sinh non chưa được tiêm corticoid trước sinh, vào viện với suy hô hấp 90,8%, hạ thân nhiệt gặp lớn nhất ở nhóm < 28 tuần là 72,2%, biến chứng hay gặp là nhiễm trùng huyết muộn và bệnh màng trong với tỷ lệ 36,9% và 23,3%, thở NCPAP 72,8%, thở máy 29,6%, tỷ lệ bơm surfactant lần lượt ở các nhóm < 28 tuần, 28 - < 32 tuần và 32 - < 34 tuần là 16,7%, 15,4% và 15,8%. Truyền hồng cầu và huyết tương đa phần ở nhóm tuổi 28 - < 32 tuần tuổi thai chiếm 44,2% và 36,5%, $p < 0,05$. Trẻ càng non tháng thời gian điều trị càng dài ở nhóm 28 - < 32 tuần (trung bình $25,94 \pm 12,75$ ngày), tỷ lệ sống (78,6%), tử vong (18,4%). Ở nhóm tuổi < 28 tuần tỷ lệ tử vong lên tới 83,3%, $p < 0,05$.

Từ khóa: sơ sinh non tháng, lâm sàng, biến chứng, tử vong.

1. MỞ ĐẦU

Sơ sinh non tháng được định nghĩa là trẻ ra đời trước 37 tuần thai. Theo tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm thế giới có khoảng 15 triệu trẻ sinh non, chiếm từ 5% đến 18% trong tổng số các trẻ được sinh ra. Cũng theo thống kê của tổ chức này, tỷ lệ trẻ sinh non ở các nước thu nhập thấp là 12% trong khi ở các nước có thu nhập cao tỷ lệ này là 9%. Năm 2013, trên thế giới có khoảng 0,74 triệu trẻ tử vong do nguyên nhân sinh non và các biến chứng của nó, con số này đã giảm đi khá nhiều so với năm 1990 (1,57 triệu trẻ) (Martin et al, 2015).

Hiện nay, với sự tiến bộ của y học chúng ta đã có thể nuôi sống những trẻ có trọng lượng và tuổi thai khá nhỏ, song để thực hiện được điều đó đã tốn rất nhiều công sức, nhân lực, tài chính, đồng thời tỷ lệ biến chứng của những trẻ đó khi lớn lên còn khá cao. Xuất phát từ vấn đề nêu trên, tôi thực hiện đề tài với mục tiêu:

(1) *Xác định tỷ lệ đặc điểm lâm sàng ở sơ sinh non tháng tại Đơn vị hồi sức Nhi sơ sinh Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên năm 2021.*

(2) *Xác định tỷ lệ biến chứng của trẻ sơ sinh non tháng.*

(3) *Xác định tỷ lệ điều trị sơ sinh non tháng.*

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu nhằm đánh giá tuần tuổi thai, cân nặng và phân loại sơ sinh non tháng, đánh giá tỷ lệ

triệu chứng lâm sàng.

- Xác định tỷ lệ biến chứng mắc phải.

- Đánh giá tỷ lệ điều trị sơ sinh non tháng.

- Đánh giá kết quả điều trị: sống, tử vong (hoặc nặng xin về), thời gian điều trị.

2.2. Đối tượng, thời gian và địa điểm: sơ sinh non tháng được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi - Nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.

2.3.2. Mẫu nghiên cứu:

- Cỡ mẫu: công thức tính cỡ mẫu cho xác định/ước lượng một tỷ lệ (cỡ quần thể không xác định);

$$n = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 P(1 - P)}{d^2}$$

Trong đó:

- p: tỷ lệ ước tính, chọn $p = 0,12$ (tỷ lệ sinh non ở các nước kém phát triển theo WHO năm 2018).

- d: độ chính xác tuyệt đối mong muốn (confident limit around the point estimate), lấy = 0,05 (5%).

- Z: Z score tương ứng với mức ý nghĩa thống kê mong muốn, lấy 95% - 95% CI, 2-side test $Z = 1,96$.

Thay số, tính được $n = 162,3$ (Lấy tròn, $n = 163$ trẻ sơ sinh).

* Lấy $p = 20\%$ là tỷ lệ mất dấu trong nghiên cứu do chuyển viện hoặc một vài lí do khác, cỡ

¹Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Lê Thị Lệ Thủy; ĐT: 0935533015; Email: lethuystreet@gmail.com.

mẫu cần được lấy liên tục trong thời gian nghiên cứu theo công thức:

$N = n/(1 - p) = 203,75$ (Lấy tròn, $N = 204$ trẻ sơ sinh).

- Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu liên tiếp trong thời gian nghiên cứu.

2.3.3. *Phân tích số liệu*: phần mềm SPSS 10.0.

Một số thuật toán thống kê được sử dụng trong nghiên cứu:

- Kiểm định χ^2 xác định mối liên quan giữa hai hay nhiều các biến số phi tham số, dùng cho các

biến: nhóm ngày tuổi, giới, cân nặng, phân loại sơ sinh non tháng, các biến chứng,... khi so sánh 2 hay nhiều tỷ lệ của 2 hay nhiều nhóm độc lập với điều kiện các tần số $n > 4$. Khi các tần số $2 < n < 4$ phần mềm sẽ tự động chuyển sang hiệu chỉnh Yate (Yate's correction). Nếu số mẫu $n < 2$ phần mềm sẽ tự động hiệu chỉnh sang test chính xác Fisher (Fisher's Exact test).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả

3.1.1. Đặc điểm chung của sơ sinh non tháng:

Bảng 1. Đặc điểm chung của sơ sinh non tháng

Đặc điểm chung của sơ sinh non tháng (N = 206)		n	(%)
Giới tính	Nam	125	60,7
	Nữ	81	39,3
Địa dư	Thành phố	18	8,7
	Nông thôn	188	91,3
Nhóm tuổi thai	34 - < 37 tuần	79	38,3
	32 - < 34 tuần	55	26,7
	28 - < 32 tuần	54	26,2
	< 28 tuần	18	8,7
Nhóm cân nặng	1.500 - < 2.500 gram	142	68,9
	1.000 - < 1.500 gram	34	16,5
	< 1.000 gram	19	9,2
	> 2.500 gram	11	5,3
Tiền sử tiêm corticoid trước sinh	Tiêm đủ và đúng thời gian	17	8,3
	Tiêm không đủ mũi (không đủ thời gian)	0	0
	Không tiêm	189	91,7

Bảng 2. Đặc điểm sơ sinh non tháng lúc sinh

	\pm SD	Min	Max	Trung vị
Tuổi thai	32,21 \pm 2,98	24,00	36,00	33
Cân nặng lúc sinh	1.684,22 \pm 459,94	550,00	2.800,00	1.700

Nhận xét: Nhóm đối tượng nghiên cứu trẻ sơ sinh nam chiếm tỷ lệ cao (60,7%), gấp 1,5 lần so với nữ, đa phần gặp ở những bà mẹ sống ở nông thôn (91,3%). Trong đó, trẻ sơ sinh non tháng vào viện trung bình ở 32 - 33 tuần thai, với cân nặng tương ứng dao động khoảng 1.700 gram. Trẻ sơ sinh non tháng nhất vào viện điều trị được ghi nhận ở 24 tuần thai, cân nặng 550 gram. Qua nghiên cứu nhận thấy, 91,7% mẹ sinh non đều chưa được tiêm corticoid trước sinh.

3.1.2. Đặc điểm lâm sàng ở sơ sinh non tháng

Bảng 3. Tỷ lệ đặc điểm lâm sàng xuất hiện trên sơ sinh non tháng

Đặc điểm lâm sàng (N = 206)		n	(%)
Con ngưng thở	Không	59	28,6
	Con ngưng thở sinh lý	109	52,9
	Con ngưng thở bệnh lý	38	18,5
Vàng da	Có	158	76,7
	Không	48	23,3

Đặc điểm lâm sàng (N = 206)		n	(%)
Nhịp thở	Bình thường	112	54,4
	Nhanh	65	31,6
	Rất nhanh	1	0,5
	Chậm	28	13,6
Thân nhiệt	Hạ thân nhiệt	68	33,0
	Bình thường	131	63,6
	Tăng thân nhiệt	7	3,4
Suy hô hấp	Không	19	9,2
	Nhẹ	33	16
	Nặng	154	74,8
Thiếu máu	Không	102	49,5
	Có	104	50,5
Đường huyết	Bình thường	182	88,3
	Hạ đường huyết	11	5,3
	Tăng đường huyết	13	6,3

Kết luận: sơ sinh non tháng lúc vào viện có cơn ngưng thở sinh lý chiếm tỷ lệ cao (52,9%), Vàng da 76,7%, nhịp thở bình thường (54,4%), hạ thân nhiệt 33% số ca, suy hô hấp (90,8%) trong đó suy hô hấp nặng chiếm 74,8%, thiếu máu 50,5%, hạ đường huyết 5,3%, đa số nhập viện với đường huyết ổn định (88,3%).

Bảng 4. Nhịp thở và triệu chứng vàng da phân bố theo từng nhóm tuổi thai

Đặc điểm nhịp thở, vàng da	Nhóm tuổi thai				p	
	34 - < 37 tuần	32 - < 34 tuần	28 - < 32 tuần	< 28 tuần		
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)		
Nhóm nhịp thở	Bình thường	48 60,8%	34 59,6%	26 50,0%	4 22,2%	P = 0,00
	Nhanh	21 26,6%	19 33,3%	21 40,4%	4 22,2%	
	Rất nhanh	1 1,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	
	Chậm	9 11,4%	4 7,0%	5 9,6%	10 55,6%	
Vàng da	62 78,5%	52 76,9%	40 22,2%	4	P = 0,00	
N = 206	79 (100%)	55 (100%)	54 (100%)	18 (100%)		

Nhận xét: Ở nhóm 34 - < 37 tuần nhịp thở bình thường chiếm tỷ lệ cao nhất với 60,8% số ca, nhịp thở chậm chiếm tỷ lệ cao nhất ở nhóm < 28 tuần (55,6%). Nhịp thở chậm xuất hiện càng cao có ý nghĩa thống kê ở nhóm trẻ càng nhỏ tuổi (p < 0,05)

và ngược lại tỷ lệ nhịp thở bình thường (ổn định) cao có ý nghĩa thống kê ở nhóm trẻ càng lớn tuổi. Vàng da ở nhóm 32 - < 34 tuần chiếm tỷ lệ cao nhất (91,2%).

Bảng 5. Đặc điểm cơn ngưng thở theo từng nhóm tuổi thai

Cơn ngưng thở	Nhóm tuổi thai				p
	34 - < 37 tuần	32 - < 34 tuần	28 - < 32 tuần	< 28 tuần	
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
Không	44 55,7%	13 22,8%	2 3,8%	0 0,0%	P = 0,00
Cơn ngưng thở sinh lý	25 31,6%	38 66,7%	38 73,1%	8 44,4%	
Cơn ngưng thở bệnh lý	10 12,7%	6 10,5%	12 23,1%	10 55,6%	
N = 206	79 (100%)	55 (100%)	54 (100%)	18 (100%)	

Nhận xét: tỷ lệ sơ sinh không có cơn ngưng thở gặp cao nhất ở nhóm 34 - < 37 tuần (55,7%), cao ở nhóm sơ sinh càng non tháng, nghiên cứu có con ngưng thở bệnh lý gặp cao ở nhóm < 28 tuần ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Bảng 6. Đặc điểm thân nhiệt theo từng nhóm tuổi thai

Nhóm thân nhiệt	Nhóm tuổi thai				p
	34 - < 37 tuần	32 - < 34 tuần	28 - < 32 tuần	< 28 tuần	
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
Hạ thân nhiệt	14 17,7%	19 33,3%	22 42,3%	13 72,2%	P = 0,00
Bình thường	59 74,7%	38 66,7%	29 55,8%	5 27,8%	
Tăng thân nhiệt	6 7,6%	0 0,0%	1 1,9%	0 0,0%	
N = 206	79 (100%)	55 (100%)	54 (100%)	18 (100%)	

Nhận xét: sơ sinh ở nhóm 34 - < 37 tuần thân nhiệt bình thường chiếm đa số (74,7%), trong khi đó sơ sinh hạ thân nhiệt gặp cao nhất ở nhóm < 28 tuần (72,2%), tỷ lệ thân nhiệt càng dễ bị hạ có ý nghĩa thống kê ở nhóm sơ sinh càng non tháng (p < 0,05).

Bảng 7. Đặc điểm suy hô hấp theo từng nhóm tuổi thai

Suy hô hấp	Nhóm tuổi thai				p
	34 - < 37 tuần	32 - < 34 tuần	28 - < 32 tuần	< 28 tuần	
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
Không	18 22,8%	0 0,0%	1 1,9%	0 0,0%	P = 0,00
Nhẹ	17 21,5%	12 21,1%	4 7,7%	0 0,0%	
Nặng	44 55,7%	45 78,9%	47 90,4%	18 100,0%	
N = 206	79 (100%)	55 (100%)	54 (100%)	18 (100%)	

Nhận xét: tỷ lệ suy hô hấp nặng gặp cao nhất ở nhóm < 28 tuần (100%), tỷ lệ suy hô hấp nặng có ý nghĩa thống kê ở trẻ càng non tháng (p < 0,05).

3.1.3. Tỷ lệ các biến chứng gặp ở trẻ sơ sinh non tháng (N = 206)

Bảng 8. Phân bố tỷ lệ có biến chứng ở sơ sinh non tháng theo từng nhóm tuổi thai

Một số biến chứng	Nhóm tuổi thai				N (%)	p
	34 - < 37 tuần n (%)	32 - < 34 tuần n (%)	28 - < 32 tuần n (%)	< 28 tuần n (%)		
Bệnh màng trong	7 8,9%	11 19,3%	15 28,8%	15 83,3%	48 23,3%	P = 0,000
Loạn sản PQP	0 0,0%	0 0,0%	2 3,8%	0 0,0%	2 1,0%	P = 0,113
Còn ODM có biến chứng	1 1,3%	2 3,5%	1 1,9%	0 0,0%	4 1,9%	P = 0,734
Nhiễm trùng huyết muộn	22 27,8%	22 38,6%	29 55,8%	3 16,7%	76 36,9%	P = 0,003
Viêm phổi bệnh viện	4 5,1%	0 0,0%	8 15,4%	0 0,0%	12 5,8%	P = 0,004
Viêm ruột hoại tử	1 1,3%	0 0,0%	4 7,7%	0 0,0%	5 2,4%	P = 0,038
Rop	0 0,0%	0 0,0%	1 1,9%	0 0,0%	1 0,5%	P = 0,395
Xuất huyết N-MN muộn	1 1,3%	1 1,8%	0 0,0%	0 0,0%	2 1,0%	P = 0,772

Nhận xét: biến chứng hay gặp ở sơ sinh non tháng là nhiễm trùng huyết muộn và bệnh màng trong (36,9% và 23,3%). Bệnh màng trong chiếm tỷ lệ cao (83,3%) ở nhóm < 28 tuần thai, có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Nhóm 28 - 32 tuần gặp biến

chứng nhiễm trùng huyết muộn và viêm phổi bệnh viện cao chiếm tỷ lệ lần lượt là 55,8% và 15,4% (p < 0,05).

3.1.4. Phương pháp điều trị sơ sinh non tháng

Bảng 9. Đặc điểm của phương pháp điều trị theo từng nhóm tuổi thai

Phương pháp điều trị	Nhóm tuổi thai				N (%)	p
	34 - < 37 tuần n (%)	32 - < 34 tuần n (%)	28 - < 32 tuần n (%)	< 28 tuần n (%)		
Thở máy	15 19,0%	15 26,3%	19 36,5%	12 66,7%	61 29,6%	P = 0,001
NCPAP	43 54,4%	47 82,5%	50 96,2%	10 55,6%	150 72,8%	P = 0,000
Bơm Surfactant	7 8,9%	9 15,8%	8 15,4%	3 16,7%	27 13,1%	P = 0,563
Caffein	11 13,9%	34 59,6%	40 76,9%	11 61,1%	96 46,6%	P = 0,000
Truyền hồng cầu (máu TP)	8 10,1%	12 21,1%	23 44,2%	5 27,8%	48 23,3%	P = 0,000
Truyền tiểu cầu	0 0%	0 0,0%	0 0%	0 0,0%	0 0%	P = ###
Truyền huyết tương	13 16,5%	9 15,8%	19 36,5%	1 5,6%	42 20,4%	P = 0,006

Nhận xét: Đa số trẻ sơ sinh non tháng nhập viện được chỉ định điều trị NCPAP (72,8%). Nhóm

tuổi 28 - 32 tuần chiếm 96,2% thở NCPAP (p < 0,05). Thở máy chiếm 29,6% số ca nhập viện,

trong đó tỷ lệ cao ở nhóm tuổi < 28 tuần (66,7%) (p < 0,05). Hỗ trợ hô hấp với caffein chiếm 46,6% ca, cao nhất ở nhóm 28 - 32 tuần (p < 0,05). Tỷ lệ bơm surfactant cao lần lượt ở nhóm < 28 tuần, 28 - < 32 tuần và 32 - < 34 tuần là 16,7%, 15,4% và 15,8%. Truyền hồng cầu và huyết tương được

chỉ định phần lớn ở nhóm tuổi 28 - < 32 tuần với tỷ lệ lần lượt 44,2% và 36,5%, tuổi thai càng nhỏ tỷ lệ truyền máu càng cao, nghiên cứu có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Không có ca nào phải truyền tiểu cầu.

Bảng 10. Thời gian điều trị theo từng nhóm tuổi thai

Nhóm tuổi thai	Thời gian điều trị				N
	± SD	Min	Max	Trung vị	
34 - < 37 tuần	17,56 ± 9,52	1,00	49,00	17	79
32 - < 34 tuần	20,91 ± 9,43	1,00	40,00	20	57
28 - < 32 tuần	25,94 ± 12,75	3,00	49,00	30	52
< 28 tuần	6,78 ± 10,94	1,00	40,00	2	18

Nhận xét: thời gian điều trị dài nhất ở nhóm 28 - < 32 tuần (trung bình 25,94 ± 12,75 ngày). Trong đó nhóm dưới 28 tuần thời gian điều trị ngắn nhất, trung bình khoảng 7 ngày, đa số khoảng 2 ngày điều trị.

Bảng 11. Kết quả điều trị sơ sinh non tháng theo từng nhóm tuổi thai

Kết quả điều trị	Nhóm tuổi thai				N (%)	p
	34 - < 37 tuần	32 - < 34 tuần	28 - < 32 tuần	< 28 tuần		
Sống	73 92,4%	51 89,5%	36 69,2%	2 11,1%	162 78,6%	P = 0,000
Sống (+ di chứng)	2 2,5%	0 0,0%	3 5,8%	1 5,6%	6 2,9%	
Tử vong	4	6	13	15	38	
(Nặng xin vè)	5,1%	10,5%	25,0%	83,3%	18,4%	

Nhận xét: Tỷ lệ sơ sinh non tháng sau điều trị sống chiếm đa số (78,6%), tử vong 18,4%, trong đó tỷ lệ tử vong cao nhất ở nhóm tuổi < 28 tuần (83,3%), tỷ lệ tử vong càng cao có ý nghĩa thống kê ở nhóm trẻ càng non (p < 0,05).

3.2. Thảo luận

Trẻ sơ sinh nam chiếm tỷ lệ cao (60,7%), vào viện trung bình ở 32 - 33 tuần thai, cân nặng dao động khoảng 1.700 gram. Điều này tương đồng với nghiên cứu của Lê Nguyễn Nhật Trung (Trung, 2016) với cỡ mẫu 215 trẻ sơ sinh với tỷ lệ nam 55,8% và cân nặng dao động ở 1.500 gram, 91,7% mẹ sinh non chưa được tiêm corticoid trước sinh, tương tự của tác giả là 84%. Điều này có thể giải thích do các bà mẹ ở Tây Nguyên sống ở vùng nông thôn chiếm tỷ lệ lớn (91,3%) nên khó tiếp cận được với các dịch vụ y tế hiện đại cũng như tư vấn, khám thai và khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm và dùng thuốc trưởng thành phổi kịp thời.

Đặc điểm lâm sàng ở sơ sinh non tháng rất đa dạng, nhóm 34 - < 37 tuần nhịp thở bình thường chiếm tỷ lệ cao nhất với 60,8% số ca, nhịp thở

chậm chiếm tỷ lệ cao nhất ở nhóm < 28 tuần (55,6%). Nhịp thở chậm xuất hiện càng cao có ý nghĩa thống kê ở nhóm trẻ càng nhỏ tuổi (p < 0,05) và ngược lại tỷ lệ nhịp thở bình thường (ổn định) cao có ý nghĩa thống kê ở nhóm trẻ càng lớn tuổi.

Vàng da chiếm 76,7%, trong đó nhóm 32 - < 34 tuần chiếm tỷ lệ cao nhất (91,2%), tương đồng với thống kê của WHO (2013) là 80%.

Tỷ lệ sơ sinh nhập viện với triệu chứng suy hô hấp cao (90,8%), tương đồng với nghiên cứu của Tăng Chí Thượng (Thượng, 2009) với 91,2% ca suy hô hấp. Đi kèm với suy hô hấp, tình trạng xuất hiện cơn ngưng thở bệnh lý cao ở nhóm < 28 tuần, tỷ lệ cơn ngưng thở nặng xuất hiện càng cao ở nhóm sơ sinh càng non tháng, nghiên cứu có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Điều này lý giải bởi ở sơ sinh non tháng, một phần hệ thần kinh trung ương có nhiệm vụ kiểm soát chu kỳ hô hấp vẫn chưa được hoàn thiện, đồng thời phổi, trung khu hô hấp các phế nang chưa hình thành đầy đủ, cơ hô hấp chính và phụ vẫn còn yếu nên xuất hiện các cơn ngưng thở bệnh lý và suy hô hấp rất hay gặp ở đối tượng này.

Hạ thân nhiệt chiếm 33%, gặp cao ở nhóm < 28 tuần (72,2%), tỷ lệ hạ thân nhiệt xuất hiện càng cao ở nhóm sơ sinh càng non tháng, nghiên cứu có ý nghĩa thống kê với $p < 0,05$. Trẻ sơ sinh càng non tháng càng dễ bị hạ thân nhiệt do trung tâm điều hoà thân nhiệt chưa hoàn chỉnh, trương lực cơ còn yếu, chưa có hiện tượng run cơ để sinh nhiệt, đồng thời diện tích da lớn so với cân nặng nên dễ bị mất nhiệt. Bên cạnh đó lớp mỡ dưới da ở trẻ càng non tháng càng kém phát triển, tình trạng tích lũy mỡ để dự trữ nhiệt rất kém nên tình trạng hạ thân nhiệt càng dễ xảy ra. Điều này ít xảy ra hơn ở trẻ càng lớn tuổi vì các cơ quan tương đối đã dần hoàn thiện. Thiếu máu chiếm 50,5%, hạ đường huyết 5,3%, đa số nhập viện với đường huyết ổn định (88,3%).

Biến chứng hay gặp là nhiễm trùng huyết muện và bệnh màng trong (36,9% và 23,3%). Bệnh màng trong chiếm tỷ lệ cao (83,3%) ở nhóm < 28 tuần thai, có ý nghĩa thống kê với $p < 0,05$. Nhóm 28 - 32 tuần gặp biến chứng nhiễm trùng huyết muện và viêm phổi bệnh viện cao chiếm tỷ lệ lần lượt là 55,8% và 15,4% ($p < 0,05$). Tương đồng với nghiên cứu của tác giả Tăng Chí Thượng (Thượng, 2011), tính chung dân số trẻ sơ sinh điều trị tại Đơn vị Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, tỷ lệ viêm phổi và nhiễm trùng huyết bệnh viện lần lượt là 60,8% và 36%. Tuy nhiên thấp hơn nhiều so với nghiên cứu của Lê Nguyễn Nhật Trung (Trung, 2016) với tỷ lệ nhiễm trùng huyết muện và bệnh màng trong lần lượt là 58,6% và 80%. Điều này được giải thích do bệnh viện Nhi Đồng 2 là tuyến cuối, đặc thù tiếp nhận bệnh nặng từ các nơi khác chuyển đến, trẻ suy hô hấp, can thiệp nhiều thủ thuật: thở máy, bơm surfactant, nuôi ăn tĩnh mạch kéo dài, bên cạnh đó mật độ giường bệnh đông, dễ dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện cao. Đồng thời Nhi Đồng 2 là nơi tiếp nhận bệnh non tháng diễn tiến nặng, tuần thai nhỏ, đặc biệt nhóm suy hô hấp bệnh màng trong được chuyển viện từ các bệnh viện vệ tinh.

Đa số trẻ sơ sinh non tháng nhập viện được chỉ định điều trị NCPAP (72,8%). Nhóm tuổi 28 - 32 tuần chiếm 96,2% thở NCPAP ($p < 0,05$). Thở máy chiếm 29,6% số ca nhập viện, trong đó tỷ lệ cao ở nhóm tuổi < 28 tuần (66,7%) ($p < 0,05$). Tương đồng với kết quả của Hồ Tấn Thanh Bình (Bình, 2015) nhóm 28 - 32 tuần là 85,6%. Nghiên cứu của Lutz (2013) ở các nhóm tuổi sinh non 29 - 31 tuần và 32 - 34 tuần, tỷ lệ sử dụng NCPAP lần lượt là 87,4% và 40%. Trong nghiên cứu của tôi, trẻ sơ sinh non tháng thở máy chiếm 29,6%, tỷ lệ cao ở nhóm tuổi < 28 tuần với 66,7% và 28 - < 32 tuần là 36,5%. Ở nghiên cứu của Lê Nguyễn Nhật Trung

(Trung, 2016) cho kết quả tương đồng là 44,2%, tỷ lệ thở máy theo từng nhóm tuổi thai sinh non 26 - 28 tuần, 29 - 31 tuần và 32 - 34 tuần lần lượt là: 86,2%, 48,3%.

Hỗ trợ hô hấp với caffeine chiếm 46,6% ca, cao nhất ở nhóm 28 - 32 tuần, tỷ lệ bơm surfactant cao lần lượt ở nhóm < 28 tuần, 28 - < 32 tuần và 32 - < 34 tuần là 16,7 %, 15,4% và 15,8%. Tỷ lệ này gần tương đồng với tỷ lệ bơm surfactant trong nghiên cứu của Lutz (2013) là 27% và 6,4% cho nhóm tuổi thai sinh non 29 - 31 tuần và 32 - 34 tuần, và của tác giả Hồ Tấn Thanh Bình (Bình, 2015) là 15,6%.

Truyền hồng cầu và huyết tương được chỉ định phần lớn ở nhóm tuổi 28 - < 32 tuần với tỷ lệ lần lượt 44,2% và 36,5%, tuổi thai càng nhỏ tỷ lệ truyền máu càng cao, nghiên cứu có ý nghĩa thống kê với $p < 0,05$. Không có ca nào phải truyền tiểu cầu. Theo Lê Nguyễn Nhật Trung (Trung, 2016) tỷ lệ truyền hồng cầu lắng lần lượt ở 3 nhóm tuổi sinh non 26 - 28 tuần, 29 - 31 tuần và 32 - 34 tuần lần lượt là 93,1%, 49,4% và 12,1%. Theo đó, kết quả giữa 2 nghiên cứu tương đồng ở nhóm tuổi 28 - < 32 tuần, có khác biệt lớn ở nhóm < 28 tuần. Có thể giải thích vì trẻ dưới 28 tuần nhập viện đa phần từ vong trước 24 - 48 giờ hoặc chuyển tuyến trên trong 24h đầu chiếm phần lớn. Do vậy việc truyền hồng cầu, huyết tương chưa chỉ định được nhiều cho nhóm đối tượng này, làm cho tỷ lệ truyền máu thấp hơn nhiều trong nghiên cứu của tôi.

Thời gian điều trị dài nhất ở nhóm 28 - < 32 tuần (trung bình 25,94 + 12,75 ngày), tỷ lệ tử vong 18,4%, cao nhất ở nhóm tuổi < 28 tuần (83,3%), tỷ lệ tử vong càng cao có ý nghĩa thống kê ở nhóm trẻ càng non ($p < 0,05$). Tỷ lệ tử vong ở trẻ < 28 tuần cao hơn nhiều so với nghiên cứu của Lê Nguyễn Nhật Trung (Trung, 2016) với 48,3%. Điều này nhận thấy vẫn còn nhiều hạn chế trong quá trình điều trị sơ sinh nhóm dưới 28 tuần.

4. KẾT LUẬN

Sơ sinh non tháng nhập viện với triệu chứng lâm sàng đa dạng, cơn ngưng thở, suy hô hấp, vàng da, thiếu máu chiếm tỷ lệ cao, xuất hiện càng cao ở nhóm trẻ càng non tháng, nghiên cứu này có ý nghĩa thống kê với $p < 0,05$.

Biến chứng hay gặp là nhiễm trùng huyết muện và bệnh màng trong. Sơ sinh non tháng nhập viện phải can thiệp bằng NCPAP, thở máy chiếm tỷ lệ cao đặc biệt ở nhóm < 28 tuần. Sơ sinh càng non tháng tỷ lệ can thiệp điều trị càng cao như thở NCPAP, thở máy, bơm surfactant, caffeine, truyền máu,... nghiên cứu có ý nghĩa thống kê với $p < 0,05$.

Thời gian điều trị dài nhất ở nhóm 28 - < 32 tuần (trung bình $25,94 \pm 12,75$ ngày). Trong đó nhóm dưới 28 tuần thời gian điều trị ngắn nhất, trung bình khoảng 07 ngày, đa số khoảng 02 ngày điều trị. Tỷ lệ tử vong chiếm 18,4%, cao nhất ở nhóm tuổi < 28 tuần (83,3%), tỷ lệ tử vong càng cao có ý nghĩa thống kê ở nhóm trẻ càng non tháng ($p < 0,05$).

Nhận thấy cần đầu tư nhiều hơn về các kỹ thuật chuyên sâu trong hỗ trợ hô hấp, dinh dưỡng cũng như đầu tư cơ sở vật chất y tế cho nhóm sơ sinh cực non tháng (< 28 tuần) nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, tỷ lệ sống và giảm bớt di chứng của nhóm đối tượng này, đồng thời chú trọng hơn trong phòng ngừa nhiễm khuẩn, lây nhiễm chéo trong công tác chăm sóc sơ sinh non tháng.

CLINICAL CHARACTERISTICS, COMPLICATIONS AND METHOD OF TREATMENT FOR PRETERM NEWBORN AT PEDIATRICS INTENSIVE CARE UNIT AT TAY NGUYEN REGIONAL GENERAL HOSPITAL IN 2021

Le Thi Le Thuy²

Received Date: 29/11/2021; Revised Date: 20/12/2021; Accepted for Publication: 30/7/2022

SUMMARY

This paper presents the results of a cross-sectional study on clinical characteristics, complications and treatment methods of preterm neonates at the pediatrics intensive care unit of the Neonatal department at Tay Nguyen Regional General Hospital, conducted in 2021. The study results showed that: premature infants had an average hospitalization time of 32 - 33 weeks of gestation, average weight of $1,684.22 \pm 459.94$ grams, which occurred in 91.7% of premature mothers who had not received antenatal corticosteroid injections. 90.8% of the cases were hospitalized with respiratory failure, hypothermia was greatest in the group of < 28 weeks (72.2%), and common complications were late sepsis and endocardial disease (36.9% and 23.3%) and were managed. NCPAP was 72.8%, mechanical ventilation was 29.6%, and surfactant pump rates in groups of < 28 weeks, 28 - < 32 weeks and 32 - < 34 weeks were 16.7%, 15.4% and 15.8% respectively. Transfusion of red blood cells and plasma was mostly in the age group of 28 - < 32 weeks of gestation (44.2% and 36.5%), with $p < 0.05$. The more premature the child, the longer the treatment time, especially in the group of 28 - < 32 weeks, about $25.94 + 12.75$ days, with a survival rate of 78.6%, and a mortality rate of 18.4%. In the age group of < 28 weeks, the mortality rate was up to 83.3%, with $p < 0.05$.

Keywords: preterm birth, clinical, complications, mortality.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bình, H.T.T. (2015). Trẻ sơ sinh sinh rất non suy hô hấp cấp: kết quả và chi phí điều trị. *Y học thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị Nhi khoa mở rộng bệnh viện Nhi đồng 2 lần thứ XXIII*, tr 189 – 194.
- Lutz, T., Buckmaster, A., Bowen, J., Kluckow, M. and Wright, I. (2013). Need for intensive care for neonates born between 29 and 34 weeks inclusive gestation. *Journal of Paediatrics and Child Health*, 49, pp. 125–130.
- Martin, J.A., Hamilton, B.E., Osterman, M.J.K., Driscoll, A.K. & Mathews, T.J. (2015). Final Data for 2015. *Natl Vital Stat Rep* 66(1):1–69, 2017.
- Thượng, T.C. (2009). Mô hình bệnh tật sơ sinh tại Khoa Sản Súc Tăng Cường Sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1. *Y Học Thành phố Hồ Chí Minh*, tập 13, số 5.

²Faculty of Medicine and Pharmacy, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Le Thi Le Thuy; Tel: 0935533015; Email: lethuystreet@gmail.com.

- Thượng, T.C. (2011). Đánh giá kết quả điều trị và chi phí – hiệu quả Khoa Sản Súc Tăng Cường Sơ Sinh Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành Phố Hồ Chí Minh. *Luận án Tiến sĩ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh*.
- Trung, L.N.N. (2016). Kết quả điều trị trẻ sơ sinh sinh non 26 - 34 tuần tuổi thai tại bệnh viện Nhi Đồng 2. *Y học thành phố Hồ Chí Minh*, tập 20, số 2.
- World Health Organization - WHO (2013). Guidelines for the Management of Common Childhood Illnesses. *Pocket Book of Hospital Care for Children, 2nd edition*. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK154443/>.
- World Health Organization - WHO (2018). Preterm birth. Retrieved from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth>.